

INGLIZ VA QORAQALPOQ TILLARIDA SHAXS VA SON KATEGORIYALARINING GRAMMATIK IFODALANISHI

Bazarbaev Ulugbek Ongarbay uli

Nukus davlat pedagogika instituti

yonidagi akademik litseyining ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va qoraqalpoq tillarida shaxs va son kategoriyalarining grammatik ifodalanish xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Xususan, fe'lning shaxs va son bilan moslashuvi, shuningdek, zamon, birlik va ko'plik shakllarida shaxs-son kategoriyasining morfologik ko'rsatkichlari solishtirilib o'rganiladi. Ingliz tili analitik, qoraqalpoq tili esa agglutinativ tizimga mansub bo'lganligi sababli, ularning morfologik va sintaktik tizimida sezilarli farqlar mavjudligi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: shaxs kategoriyasi, son kategoriyasi, fe'l, moslashuv, morfologiya, agglutinatsiya, analitizm, til tizimi.

Kirish. Til tizimida shaxs va son kategoriyasi grammatik qurilishning eng muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Chunki har qanday nutq jarayonida harakat yoki holatni bajaruvchi shaxs va uning miqdori — ya'ni birlik yoki ko'plik shakli — muhim grammatik belgi sifatida ifodalanadi. Shunga muvofiq, ingliz va qoraqalpoq tillarida bu kategoriyalar turlicha grammatik vositalar orqali ifodalanadi. Shu bilan birga, har ikkala tilning morfologik tuzilishi bir-biridan keskin farq qilgani sababli, ularning shaxs-son tizimi ham o'ziga xoslikka ega.

Avvalo, shaxs kategoriyasi harakatni bajaruvchi sub'yektning nutqdagi pozitsiyasini bildiradi. Ingliz tilida shaxs kategoriyasi asosan olmoshlar (I, you, he, she, we, they) orqali, shuningdek, fe'lning shaxsga ko'ra o'zgarishi orqali ifodalanadi. Masalan:

- *I speak, he speaks, we speak.*

Ko'rinib turibdiki, ingliz tilida shaxs kategoriyasi faqat hozirgi zamonning uchinchi shaxs birlik shaklida -s qo'shimchasi yordamida fe'lga qo'shiladi. Shu sababli ingliz tilidagi shaxs kategoriyasi analitik tusga ega bo'lib, morfologik ko'rsatkichlar soni juda kam [4].

Boshqa tomondan, qoraqalpoq tilida shaxs kategoriyasi fe'l qo'shimchalari orqali morfologik tarzda aniq ifodalanadi. Misol uchun:

- *Men baraman* (1-shaxs birlik)
- *Sen barasań* (2-shaxs birlik)
- *Ol baradı* (3-shaxs birlik)
- *Bizler baramız* (1-shaxs ko'plik)
- *Sizler barasız* (2-shaxs ko'plik)
- *Olar baradı* (3-shaxs ko'plik) [3].

Ko'rinadiki, qoraqalpoq tilida fe'l shakli har bir shaxs va songa ko'ra o'zgaradi. Bu esa tilning agglutinativ tabiati bilan bevosita bog'liqdir.

Son kategoriyasi birlik va ko'plik shakllarini ifodalash uchun xizmat qiladi. Ingliz tilida otlarga -s yoki -es qo'shimchalari qo'shish orqali ko'plik hosil qilinadi (*book – books, class – classes*). Biroq, shaxs olmoshlari va fe'llarda ko'plik boshqa grammatik vositalar orqali ifodalanadi: *we go, they play* kabi. Shu bilan birga, ayrim so'zlarda noturg'un shakllar mavjud: *man – men, child – children*.

Qoraqalpoq tilida esa ko'plik shakli ot, olmosh -lar / -ler qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi:

- *adam – adamlar*
- *ol – olar*

Bundan tashqari, ko'plik ma'nosi ayrim hollarda leksik vositalar orqali ham beriladi, masalan: *kóp adam* (ko'p odam). Shu tarzda, qoraqalpoq tilidagi son kategoriyasi morfologik jihatdan ancha rivojlangan bo'lib, fe'l, ot va olmoshlar darajasida aniq ko'rinadi [5].

Grammatik jihatdan, ingliz tilida fe'lning shaxs va son bilan moslashuvi cheklangan bo'lsa, qoraqalpoq tilida bu moslashuv morfologik darajada keng rivojlangan. Masalan, ingliz tilida *I write, you write, we write, they write* — hammasida fe'l bir xil shaklda qoladi, faqat *he/she/it writes* holatida o'zgarish kuzatiladi.

Biroq qoraqalpoq tilida har bir shaxsga mos qo'shimcha mavjud bo'lib, fe'l shakli shunga ko'ra o'zgaradi. Bu hodisa qoraqalpoq tilida grammatik uyg'unlik va shaffoflikni ta'minlaydi. Shuning uchun ham, shaxs va son kategoriyasi qoraqalpoq tilida fe'l tizimining markaziy elementi hisoblanadi.

Semantik jihatdan, ingliz tilida shaxs-son kategoriyasi ko'proq sub'yekt markazida ko'riladi, ya'ni harakatni bajaruvchi kimligini bildiradi. Qoraqalpoq tilida esa bu kategoriya fe'l va sub'yekt o'rtasidagi morfologik bog'lanish orqali mustahkamlanadi.

Sintaktik nuqtayi nazardan, ingliz tilida shaxs-son moslashuvi so'z tartibi orqali ham aniqlanadi: *She goes to school* (sub'yekt doimo fe'l oldida). Qoraqalpoq tilida esa so'z tartibi nisbatan erkin, chunki grammatik ma'no fe'l qo'shimchalari orqali allaqachon ifodalangan bo'ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ingliz va qoraqalpoq tillarida shaxs va son kategoriyalarining grammatik ifodalanish tizimi bir-biridan tubdan farq qiladi. Ingliz tili analitik tuzilishga ega bo'lgani sababli, shaxs-son moslashuvi minimal morfologik shakllar orqali ifodalanadi. Qoraqalpoq tili esa agglutinatив bo'lib, fe'l, ot va olmosh darajasida boy morfologik tizimni namoyon etadi. Bundan kelib chiqadiki, har ikki tilda bu grammatik kategoriyalar nutq jarayonida muhim rol o'ynaydi, biroq ularning ifodalanish mexanizmlari morfologik, sintaktik va semantik jihatdan sezilarli darajada farqlanadi. Shu sababli, ingliz va qoraqalpoq tillarining qiyosiy tahlili tilshunoslikda universal va tipologik farqlarni ochib beruvchi muhim manba sifatida qaraladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Crystal, D. The Cambridge encyclopedia of language (Vol. 2). Cambridge: Cambridge University Press.
2. Huddleston, R., & Pullum, G. (2005). The Cambridge grammar of the English language. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 53(2), 193-194.
3. Qàràqàlpàq tili. 10-klàss ushın sàbàqlıq. Nókis, «Bilim», 2017-j. 112 bet.
4. Quirk, R., & Crystal, D. (2010). A comprehensive grammar of the English language. Pearson Education India.
5. Бекбергенов А. Рус ҳәм қарақалпақ тиллериниң салысытырмалы грамматикасы. (Сөз жасалыўы- Морфология) Нөкис: «БИЛИМ» 1995 140 бет.